

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO HIV/AIDS NO ESTADO DO TOCANTINS ENTRE 2013 e 2022

Filipe Leite Morais - Unitpac – filipemorais.araguaina@gmail.com
Lucas Sinomar Silva Carvalho - Unitpac - lucassinomar@gmail.com
Guilherme Marroques Noieto - Unitpac - guimarroques@gmail.com
Rodrigo Kauan Vailati - Unitpac - rodvailatiacad@gmail.com
Wellyton Kelyv Pereira Santos - Unitpac - wellytonkps@gmail.com
Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira - Unitpac - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) pode ser transmitido durante as relações sexuais, por meio da inoculação de sangue e derivados, por acidente ou por compartilhamento de agulhas, e da mãe infectada para o bebê. O HIV continua a ser um desafio global de saúde pública, e sua presença e impacto no cenário nacional e estadual permanecem preocupantes. Este estudo busca lançar luz sobre a situação atual da AIDS no estado do Tocantins, Brasil. **OBJETIVOS:** Descrever o perfil epidemiológico do binômio, HIV/AIDS. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico e retrospectivo, baseado nos casos notificados entre os anos de 2013 e 2022, sendo os dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), as variáveis utilizadas foram idade, sexo e raça/cor. **RESULTADOS:** Entre os anos de 2013 e 2022 foram registrados no Tocantins 2.052 casos de AIDS. Dentre os quais a população parda foi a mais afetada, com 723 casos registrados no período, ou seja, 35,2% dos casos. A faixa etária mais afetada foi de 30-39 anos com 318 casos (15,5%). O HIV afetou mais homens com cerca de 1.373 casos (66,9%), do que mulheres, 679 casos (33,1%). O pico de casos ocorreu entre 2017 e 2018, com redução gradual nos anos seguintes. Em 2022, houve um declínio acentuado, com apenas 92 casos registrados (4,5%). O maior número de casos ocorreu em 2017 com 256 casos (12,47%). A partir de 2019, por conta da pandemia do Covid-19, houve uma queda dos casos, mas observou-se uma tendência de queda nos próximos anos, com um mínimo registrado em 2022 (92 casos). **CONCLUSÃO:** O estudo identificou que o HIV no Tocantins afeta principalmente homens, pessoas pardas e adultos entre 30-39 anos. Nos últimos anos, houve uma redução progressiva no número de novos casos, o que pode estar relacionado a políticas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

Palavras-chave: HIV, AIDS, Tocantins.

REFERÊNCIAS:

HIV/Aids | 2022. **Secretaria de Vigilância em Saúde** | Ministério da Saúde 04 de maio de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletimsepidemiologicos/2022/hiv-aids>. Acesso em: 19, setembro de 2023.

Legislação brasileira e o HIV. **UNAIDS** 10 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://unids.org.br/legislacao-e-hiv/>. Acesso em: 19, setembro de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Aids/HIV:** situação epidemiológica atual. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aids-hiv>. Acesso em: 20 mar. 2025.